

EMPREENDEDORISMO RURAL: DESAFIOS E POTENCIALIDADES PARA O SUL DA BAHIA COM FOCO EM INOVAÇÃO E CRÉDITOS DE CARBONO

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 18/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12104027

Sabrina Silva de Jesus¹

Resumo

O empreendedorismo rural aufere importância no Brasil, singularmente no Sul da Bahia, onde estratégias inovadoras estão constituindo explorações para impulsionar a economia e promover a sustentabilidade ambiental por meio de créditos de carbono. O foco está no desenvolvimento de interesses enraizados na agricultura e no meio ambiente. Os principais objetivos compreendem a identificação de oportunidades para o empreendedorismo rural fechados a projetos de créditos de carbono, a sensibilizações sobre os seus benefícios e a implementação de projetos-piloto para avaliar os impactos econômicos e ambientais.

Palavras-chave: Empreendedorismo Rural. Sul da Bahia. Créditos de Carbono. Desafios. Potencialidades.

Abstract

Rural entrepreneurship is gaining importance in Brazil, particularly in the south of Bahia, where innovative strategies are creating explorations to boost the economy and promote environmental sustainability through carbon credits. The focus is on developing interests rooted in agriculture and the environment. The main objectives include identifying opportunities for rural entrepreneurship closed to carbon credit projects, raising awareness about their benefits and implementing pilot projects to assess economic and environmental impacts.

Keywords: Rural Entrepreneurship. South of Bahia. Carbon Credits. Challenges. Potentialities.

REFERÊNCIAS

ABCARBON. (20 de maio de 2024). **Associação Brasileira de Crédito de Carbono e Metano**. Fonte: ABCARBON.ORG: <https://abcarbon.org.br/>

BERNARDO, E. G., RAMOS, H. R., & VILS, L. (25 de setembro de 2018). **Panorama da Produção Científica em Empreendedorismo Rural**. Um Estudo Bibliométrico, p. 25

GEM 2023 – **Global Entrepreneurship Monitor 2023**. Empreendedorismo no Brasil 2023. Brasil: 20 p

RAÍZEN. (05 de maio de 2023). **Crédito de Carbono: Como Funciona e Seus Impactos**. Fonte: Raizen: <https://www.raizen.com.br/blog/credito-de-carbono>

SEBRAE. (24 de maio de 2023). **Portal Sebrae**. Fonte: Portal Sebrae: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/a-importancia-dos-pequenos-negocios-rurais,4d5f3ed257b36810VgnVCM1000001b00320aRCRD>.

ZEN, A. C., & FRACASSO, E. M. (16 de setembro de 2008). **Quem é o empreendedor?As Implicações de Três Revoluções Tecnológicas na**

¹Contadora & Economista – **Mestranda em Economia Regional em Políticas Públicas** na Universidade Estadual de Santa Cruz, e-mail consultoriasjbrasil@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

periodicamente em revistaft.com.br/expense. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!